

PEĐAGOGIK VA PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

БУЛАТОВ Саидахбор Собитович

*Тошкент давлат педагогика университети профессори
Россия халқаро педагогика фанлари академиясининг академиги
педагогика фанлари доктори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928690>*

БАДИИЙ ТАХЛИЛ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРНИ МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

АННОТАЦИЯ

Мақолада атоқли давлат арбоби, истеъдодли шоир, адиб, тарихчи олим, таржимон Заҳириддин Муҳаммад Бобурни портретини дарсларда мушоҳада қилиш жарёнида талабаларни мантиқий фикрлашни ривожлантириш методикаси бўйича фикр ва мулохазалар юритилган.

Калит сўзлар: Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Андижон, Ҳиндистон, ватанпарварлик, шох ва шоир, “Заҳириддин Муҳаммад Бобур” портрети, рамзий таҳлил.

РАЗВИВАЕТ ЛОГИКУ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье приведены мысли и комментарии по методике развития логического мышления учащихся при рассмотрении на занятиях портрета известного государственного деятеля, талантливого поэта, писателя, историка, переводчика Захириддина Мухаммада Бабура.

Ключевые слова: Захириддин Мухаммад Бабур, Андижан, Индия, патриотизм, шах и поэт, портрет «Захириддина Мухаммада Бабура», символический анализ.

MAKES STUDENTS LOGICAL IN THE PROCESS OF ARTISTIC PLANNING DEVELOPMENT OF THINKING

ANNOTATION

The article contains thoughts and comments on the methodology of developing students' logical thinking while observing the portrait of the famous statesman, talented poet, writer, historian, translator Zahiriddin Muhammad Babur in classes.

Keywords: Zahiriddin Muhammad Babur, Andijan, India, patriotism, horn and poet, portrait of Zahiriddin Muhammad Babur, symbolic analysis.

*Ким ёр анга илм толиби илм керак,
Ўргангали илм толиби илм керак.
Мен толиби илму толиби илм йўқ,
Мен бормен илм толиби, илм керак.
Заҳириддин Муҳаммад Бобур*

Заҳириддин Муҳаммад Бобур 1483 йил 14 февралда Андижон шаҳрида туғилган. Ўша даврда унинг отаси Умар Шайх Мирзо Андижон ҳокими эди. Отасидан 11 ёшида етим қолади ва 12 ёшида тахтга ўтиради. У Сарой муҳитида тарбияланди, ўқиди, ёшлигидан илмга, шеърятга берилди. Довюраклиги, жасурлиги, эпчиллиги туфайли уни «Бобур», яъни «Йўлбарс» деб атадилар.

Устози ва пири: Хожа мавлоноий Қози Абдуллоҳ.

Асарлари: Бобурнинг энг йирик асари «Бобурнома»дир, у қомусий характердаги асар бўлиб, тарих, география, ботаника ва бошқа фан соҳаларига оид маълумотлар берилган. Бундан ташқари Бобур ўғли Ҳумоюн Мирзога атаб мусулмончилик қоидалари ва қонуншуносликка бағишланган, давлатни бошқариш ва закот қонун-қоидалари тўғрисида «Мубаййин», араб алифбосининг ислоҳига оид «Хатти Бобурий», аруз вазни ва қофияга оид «Муфассал», «Рисолаи волидия», «Эътиқодия» каби асарлар яратган.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур атокли давлат арбоби, истеъдодли шоир, адиб, тарихчи, олим, шу билан бирга таржимондир.

Бобур ўзбек классик адабиётининг, айниқса Алишер Навоийнинг бой адабий меросини ўрганган. Ўзбек ва форс-тожик тилларида янги, оригинал шеърлар яратади. Бизгача Бобурнинг иккита девони етиб келган.

Бобур лирикаси ўзининг ҳаётийлиги, тараққийпарварона фикрларни ифодалаш, бадий соддалиги, жўшқинлиги ва тил бойлиги билан ўзбек ва дунёвий адабиётининг тараққиётига катта ҳисса бўлиб қўшилди. Ҳазал, рубоий ва туюқ Бобур лирикасининг энг характерли жанрлардир. Ҳаётга муҳаббат, ёр ва диёр севгиси, ҳижрон ва ғурбат дарди, бадбинлик ва таркидунёчилик устидан, кулиш яхши ҳулқ – одоб ва маърифат тарғиби – Бобур лирикасининг тематик доирасини ташкил этади. Бобур Лутфий, Навоий, Ҳаём ва Ҳофиз каби устоз шоирларнинг анъаналарини давом эттиради, ривожлантиради, назиралар ва муҳаммаслар яратади [3].

Бобурнинг энг йирик асари бўлган «Бобурнома» уни бутун дунёга танитди. «Бобурнома» тарихий – бадий асар бўлиши билан бирга ўзбек прозасининг қимматли ёдгорлиги ҳамдир. Шу билан бирга, география, этнография, табиёт, халқ тиббиёти ва бошқа илмий соҳалар бўйича ҳам қимматли маълумотлар берувчи асар, ўзбек адабий тилининг муҳим ёдгорлигидир.

Бобур 1503-1504 йилларда «Хатти Бобурий» деб номланган алифбе яратади. Алифбенинг вужудга келиши ва тилга мувофиқлаштириш ғоясининг туғулиши катта прогрессив ҳодиса эди. Унинг муҳим томони шундаки, алифбеда унлилар «зерзабар» тарзидаги белгилар билан эмас, балки махсус ҳарфлар шаклида берилган.

Бобур илм – фанинг турли соҳаларга доир бир неча қимматли асарлар яратди. Шулардан бири арузга доир «муфассал» («Мухтасар») деб номланган рисоладир. Рисола аруз назариясини бойитади ва тўлдиради.

«Мубаййин» асари қонуншуносликка бағишланган бўлиб, маснавий формасида ёзилган.

Бобур, шунингдек, бизгача этиб келмаган мусиқа назарияси ва ҳарбий санъатга оид асарлар муаллифидир. Бобур ўз даврининг баркамол фарзанди ва қомусий ақлга эга шахс бўлган. У ўзининг ғайрат – шижоати, ўткир ақли, нозик таъби, фволиятининг қўпқирралилиги билан кишини ҳайратда қолдиради. Қисқаси, Бобур жаҳон адабиётининг улуғ намоёндаларидан биридир. У ўлмас асарлари билан жуда кўп халқларга манзур бўлди, бадий адабиёт тараққиётига самарали таъсир этди.

Шоҳ ва шоир ўз юртидан йироқда ҳаёт кечирганлиги боис унинг ҳаётида Ватан туйғуси, Ватан соғинчи, Ватан қайғуси устунлик қилди, у умр бўйи ўз ватанига талпиниб яшади. Бобур ижодида ҳақиқий баркамол инсон тимсоли мадҳ этилади, улуғланади. У доимо инсон қадр-қимматини юқори тутди, инсонларни камтарликка, ҳалолликка, покликка ундайди. Бобур ижодий меросидан таълим жараёнида фойдаланиш орқали, аввало талабаларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш мумкин ҳамда уларда инсонпарварлик, камтарлик, имон-этикод каби ахлоқий фазилатлар юксалтирилади.

Бобур илм – фанинг турли соҳаларга доир бир неча қимматли асарлар яратди. Шулардан бири арузга доир «муфассал» («Мухтасар») деб номланган рисоласидир. Рисола аруз назариясини бойитади ва тўлдиради. «Мубаййин» асари қонуншуносликка бағишланган бўлиб, маснавий формасида ёзилган [1, Б.87].

Заҳриддин Муҳаммад Бобур портретини жуда кўп мусаввирлар тасвирлаган. Шулардан бири номаълум рассом томонидан ишланган портретни рамзий таҳлил қилиб кўрамиз (1-расм).

1-расм. Заҳриддин Муҳаммад Бобур. Асардаги асосий элементлари

1-укупар, 2-турналар, 3-салла, 4-салланинг печаги, 5-зирак, 6-Бобурнинг қиёфаси, 7-соқол, 8-кийиклар, 9-нимчадаги гуллар, 10-туморча, 11-курси, 12-курси беаги, 13-дарахт, 14- гуллар, 15-нимча, 16-китоб, 17-қизил кўйлаги, 18-белбоғ, 19-гуллаган дарахт, 20-ўнг оёғи, 21-чап оёғи, 22-муссавад муҳри, 23-маҳси, 24-ковуш, 25-тош, 26-сув, 27-блакузук, 28-узук, 29-кўҳинур (олмос).

Рассом булутлар тасвири орқали бир қанча фалсафий фикрларни, мушоҳадаларни айтмоқчи бўлган. Бу ерда булут дуёнинг ўткинчилиги, вақтнинг ўтиб бориши ва шу билан бирга инсон умрига ишора қилинмоқда. Ҳаётда яхши-ёмон кунларнинг бўлиши, Бобурнинг ҳаёти ҳам жангу жадаллар, курашлар билан ўтганлиги, ҳаёт бор экан курашлар зиддиятлар давом этаверади деган маъноларни беради. Булутли осмон ёмғирли кунлар яъни, Бобурнинг қалб кўз ёшлари тимсолидир.

Турналар соғинчни ифодалайди. Бобур кўкда турналарга боқиб балки, шу тарналар Андижон тоғларига ҳам кўниб ўтишгандир, балки шу тарафдан учиб келаётганмикин? – деган ўйни ифодалайди. Бу ўй Бобурнинг соғинч туйғуларини янада оширади. Шу билан бирга илиждек туюлар эди. Қани энди ўз ватанига қайтиб бора олса, йўқ бунинг иложи йўқ энди. Бирдамлилик, интилиш ҳиндий ва Бобурийлар сулоласини яратди.

Юксакликка интилиш улуғворлик Бобур ҳаётидаги амалларни тоғлар каби улуғвор абадиятга таалуқликни билдиради. Туғилиб ўсган ватани ва ҳинд диёри ўртасида рамзий маънода ўтиб бўлмас тўсиқ чегара борлигини билдиради. Ватан соғинчи қалбида кечаётган туғёнлари гўё шу тоғларда акс садодек қалбларни ларзага келтиришини ҳис қилиш мумкин.

Салла Бобурнинг буюк шоҳ эканлигини, укипар эса шоирлигини билдиради. Улуғлик, билимлилик, мартаба мазҳабларни билдиради Саллани икки тури бор. 1-уйда 2-кўчада кийилади. Умрида кўп жабр зулм кўргани ва ҳаёт йўли адабиётга ошифта эканлигини билдиради.

Бобурнинг армонлари, ушалмаган орзулари, туғилиб ўсган ватанни Андижондаги ҳаётидир. Ўз ватанида оиласи кўнглидагидек бўлмаган. Мустаҳкам шажара туза олмаган. Бир жойдан иккинчи жойга қочиб юришга мажбур. Бир жойда муқим яшашига имкони бўлмайди. Ҳаётининг бу даврларини мевасиз дарахтга қиёслаш мумкин. Яъни самарасиз деса ҳам бўлади. У пайтлар Бобур ёш навниҳол шахзода бўлган.

Гуллаган дарахтни Бобурийлар сулоласининг рамзидир. Бобурнинг Ҳиндистонда буюк давлатини барпо қилганлиги, бобурийлар сулоласининг давомийлигини рамзий маънода ифодаланган. Гуллаган дарахтни тасвири орқали қайси фасл тасвирлангани кўрсатилган. Гуллаган дарахтлар баҳор фаслини, табиат гўзаллигини билдиради. Фарзанд, янги давлат, оиланинг барпо этилиши:

1. Ҳаёт рамзи;
2. Инсон;
3. Фарзанд.

Бобур Мирзо Ҳиндистонга келганидан кейин у босқинчи золим бўлиб эмас балки, бу давлатнинг гуллаб яшнаши ривожланиши учун кўп ислохатлар ўтказган. Қалок ва қашшоқ ўлкани гуллаб яшнатади. Маданият марказига айлантирди

Булут ортидаги куёшга эътибор қилсак мевали дарах тепасида ботаётганини кўрамиз. Бундан кўриниб турибдики, рассом Бобур Ҳиндистонда вафот этди демоқчи. Шу билан бирга Бобурнинг ёруғликка интилиш, ҳаётидаги қийинчиликка қарамай яхши кунларга умидни билдиради.

Зарҳал рангларда ишланган кийик тасвири орқали Бобур беғубор қалб соҳиби эканлигини англаш қийин эмас. Кўнгли нозиклигини, ҳимоясизликни, беозорликни ифодалайди. Немчада Боурнинг табиатига муносабати кўрсатилган.

Нимча гули ҳаётдаги гўзаллик, олға интилиш қийинчиликларни осон енгиб ўтиш демакдир. Либос характерни билдиради. Оху унинг нозик дидли табиатан санъатга ва адабиётга ошнолигини англатади. Охулар беозор жонивор. Тоғларда эркинда яшашади. Бобур қалбини сиқиб ётган ғуборлардан ҳеч қачон кутила олмаслигидан ҳис қилиб шу охуларга ҳавас қилгандир. Табиатнинг гўзаллигини кўрсатади.

Бешиқдан то қабргача илм излаганлигидан дарак беради. Китоб билимли, ижодкорликни, ўз устида кўп ишлаганлигини, оқиллик рамзидир. Бу китоб “Бобурномадир”. Унда Бобурнинг бутун ҳаёт йўли битилган.

Белбоғ бардамлилик рамзи, куч кудратини, оқилона сиёсат, мустаҳкам давлат кура олганлигини билдиради. Бу белбоғ матодан ишланган. У Бобурни навқирон эканини англатиб туради

Ҳидистоннинг миллий тақинчоғи шу юртнинг урф-одатлари, анъаналарга бўлган ҳурматини ифодалаган. Ўз эътиқодига содиқ қолган, ҳаётдаги муаммоларнинг ечимини топа оладиган, тожу-тахт учун жон-жаҳти билан курашувчи кучли ирода эгаси, давлат бошқарувчисидир. Зирак Ҳиндистон подшоҳи бўлганлигини, тумор эса кўп қийинчиликлардан омон қолганини билдиради.

Бойлик пул тимсоли. Бадавлатлиликни ифодалайди. Бадавлатлилик янги давлатнинг куч кудрати. Давлат тинч тотув бўлса, турмуш фаровон бўлади. Ҳамён эса унинг бой бадавлат, подшоҳлигини англатади [2].

Кўчма тахтиравон шоҳлар тўртта оёғи дунё устунлиги, ўз юртдан айрилиб ўзга юртга шоҳ бўлгани ҳақида. Дарбадарлик юрт ватан соғинчи. Тахт, мансаб ўткинчи нарса эканлигини билдиради. Чунки, кўчма тахти муқим бир жойда бўлмаган.

Чархпалак Аллоҳ яқинлиги. Аллоҳ назари тушган инсон эканлигини билдиради. Иккита чархпалак икки дунёси фоний ва боқий икки оламни ифодалайди [2].

Бир оёқнинг ердан узилиши муваллақ ҳолатда туриши Бобур ҳеч қачон туғилиб ўсган юртдан кўнгил узаолмаганлиги бир оёғи ҳар доим она юртга талпиниб яшаганини билдиради. Ҳиндистонда мустаҳкам давлат барпо этганлигини, у ерда шоҳ бўлган бўлса ҳам қалби она ватанига талпинишига ишорадир. Ўзга юртда шоҳ бўлганча, Ўз юртингда гадо бўл (халқ мақоли).

Сув бу тириклик рамзи. Ҳаёт манбаи. Инсон умрининг дарёдек оқиб ўтишини, ўтган ҳар бир лаҳзани ортга ҳеч қачон қайтариб бўлмаслигини рамзий маънода ифодалайди. Ҳаёт давом этаётганлигини тинчликни, осайишталикни билдиради.

Гуллар гўзалликка интилиш, гўзаллик, ҳаёт қувончлари, ҳаётнинг гўзаллиги, ундан баҳра олишни билдиради. Ҳаётининг гуллаган даврлари оиласи ва фарзандлари эканлигини ифодалайди.

Ҳаёт қийинчиликлари ва уларни мустаҳкам ирода билан йиғиб яшаганлигини, бардамли-ликни билдиради.

Тошлар ғурбат ва ҳаётида учраган тўсиқлар ва қийинчиликларга ишорадир.

Номаълум рассом ўз муҳрини расмига муҳрлаб қолдирган. Ҳаттотнинг муҳри ёки таҳаллуси бўлиши ҳам мумкин.

Давлат ҳукмдори эканини, давлатининг мустаҳкамлигини, тўғри сиёсат юритаётганлигини, ҳалоллигини билдиради. Ҳар бир подшоҳнинг, ҳукмдорнинг ўз узуги бўлган. бу узук муҳр, тамға вазифасини ўтаган. Муҳр қўйиш учун узук доим қўлида бўлган.

Хулоса қилиб айтганда номаълум рассом томонидан ишланган Заҳириддин Муҳаммад Бобур портрети чуқур фалсафий ва психологик маънога эга. Бобур портретида унинг ўткинчи дунёда Андижон ва Ҳиндистон ўртасида яшаб ўтганлиги, ўзга юртда шоҳ бўлсада Ватан соғинчида яшаганлигини англаш қийин эмас. Шоҳ, саркарда, шоир ҳамда юксак қалб эгаси тасвирланган. Бобурнинг энг йирик асари бўлган «Бобурнома» уни бутун дунёга танитди. Ўзга юртда яъни Ҳиндистонда вафот этади.

Ватан дийдорига тўймасдан ўтганлиги тасвирда ўз аксини топган. Бобурнинг ватанпарварлик, адолатлилик, софдил ва санъатга ошно инсон бўлганлигини талабаларимиз қалбига сингдиришимиз лозим. Бобурнинг нафақат асарлари балки, бобур тимсолининг ўзи талабаларга ватанпарварлик руҳини бера олади. Қомусий олимларимиз қаторидан жой олган Бобур ва унинг ижодини бадиий, рамзий, психологик ва фалсафий таҳлил этиб, уни амалиётга жо қилиб, Заҳириддин Муҳаммад Бобур тимсолини келажак ёш авлодга етказишимиз лозимдир.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Булатов С.С., Саипова М.С. Бадий тахлил тамойирллари. (Монография) –Т.: “Фан ва технолология”, 2016.
2. Рамзлар энциклопедияси. Тузувчилар: С. С. Булатов, М. С. Соипова. – Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021. 928 bet.
3. Aziz Qayumov. Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. “Sharq”. Т-; 2014. 744 b.
4. 3.Фалсафа қисқача изоҳлм луғот /Муаллифлар: /М.Н.Абдуллаева ва бошқалар. – Т. “Шарқ”, 2004-284 бет.
5. Комилхон Каттаев. Самарқанднома.” MASHHUR-PRESS”, Т.:2017.
6. Навоий Алишер. Сабъаи сайёр. Насирга айлантирувчи И. Махсум. Т., Адабиёт ва санъат нашрети, 1977. 6-бет